

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА И ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ, ОБНАРУЖЕННОГО У ДЕТЕЙ С АДЕНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ.

Турсунбоева Ирода Фахриддиновна.

Ташкентский государственный медицинский университет,
Кафедра пропедевтики ортопедической стоматологии

Irodafaxriddinovna@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0003-2904-6045>

Мухаматжонова Зиёда Мансуржоновна

Muxammadjonovaziyoda@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0009-5453-305X>

Ташкентский государственный медицинский университет,
Кафедра пропедевтики ортопедической стоматологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17231177>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 21-sentabr 2025 yil
Ma'qullandi: 23-sentabr 2025 yil
Nashr qilindi: 30-sentabr 2025 yil

KEY WORDS

Зубы, пародонт,
периодонт, воспаление,
аденовирус, прикус, гингивит.

ABSTRACT

Клинический диагноз заболеваний пародонта в значительной степени зависит от признаков, таких как потеря эпителиального прикрепления зуба, глубина зондирования кармана, кровоточивость при зондировании, индекс зубного налета, подвижность зуба, поражение фуркаций и рентгенологическая оценка костных структур. Однако, эти показатели не отображают текущее состояние болезни и не дают информацию об активности или риске развития заболевания.

Аденовирусная инфекция – это вирусное заболевание, вызываемое аденовирусом, одна из разновидностей ОРВИ. Существует значительное количество видов аденовирусов, они еще не все хорошо изучены, но роль некоторых из них в развитии у человека патологических состояний несомненна. Аденовирусы долго сохраняются вне организма, хорошо выдерживают низкие температуры. Заболеть аденовирусной инфекцией можно в любое время года, небольшой подъем частоты заболевания этой разновидностью ОРВИ наблюдается в осенне-зимний период[5].

Первые 6 месяцев жизни дети практически не болеют аденовирусной инфекцией. Это связано с тем, что в этом возрасте дети обладают пассивным иммунитетом, унаследованным ими от матери. Потом врожденный иммунитет утрачивается, и дети начинают болеть.

До 7 лет ребенок успеваеет переболеть аденовирусной инфекцией несколько раз. Каждый раз организм вырабатывает специфический иммунитет к конкретному виду аденовирусов, но поскольку их несколько, ребенку приходится болеть неоднократно. После 7 лет, как правило, приобретенный иммунитет есть уже ко всем видам аденовирусов, и аденовирусная инфекция им уже не страшна[6].

Со временем иммунитет утрачивается, поэтому аденовирусной инфекций могут болеть и взрослые люди.

Аденовирусы распространяются воздушно-капельным путем, то есть заразиться можно, если кто-то по соседству чихает или кашляет. При этом картина заболевания у

носителя инфекции не обязательно должна быть выраженной, заболевание может протекать и в смазанной форме. При этом аденовирус может выделяться в течение двух недель с момента начала болезни[6,8].

Другой путь распространения аденовирусной инфекции – фекально-оральный. Этот механизм заражения типичен для детей, которые не могут самостоятельно следить за личной гигиеной и чистотой рук. С фекалиями аденовирусы выделяются в течение полутора месяцев[6].

Возможен также и бытовой путь, когда аденовирусы переносятся посредством предметов быта.

Воротами, через которые инфекция попадает в организм, является слизистая верхних дыхательных путей, также возможно проникновение через конъюнктиву -прозрачную слизистую оболочку глаза. Аденовирус поражает клетки слизистой, размножается в них, откуда попадает в кровь и разносится по всему организму[9].

Инкубационный период (время от проникновения инфекции до проявления первых симптомов) составляет от одного дня до недели (в некоторых случаях – дольше).

Заболевание, как правило, начинается с появлением признаков интоксикации.

Для аденовирусной инфекции типичен комплекс катаральных явлений (проявления ринофарингита – ринита и фарингита одновременно): насморк, заложенность носа, першение в горле. Иногда поражаются небные миндалины (наблюдаются симптомы ангины), в таких случаях ставится диагноз ринофаринготонзиллит[7,9].

Инфекция может спускаться вниз по дыхательным путям, вызывая бронхит и даже пневмонию. Также возможны осложнения в виде отита (воспаления среднего уха) и гайморита (воспаления слизистой оболочки гайморовой пазухи).

Практически во всех случаях поражения аденовирусом наблюдается воспаление слизистой глаз в той или иной степени. Сочетание симптомов респираторного заболевания и конъюнктивита образуют типичную картину аденовирусной инфекции. При ярком свете симптомы усиливаются[10].

Гингивит является важной проблемой современной стоматологии в связи с его высокой распространенностью, склонностью к прогрессированию и многосторонним воздействием на зубочелюстную систему и организм в целом [1,7]. Это особенно актуально в молодом возрасте, так как пациенты не всегда готовы уделять должное внимание своему стоматологическому здоровью, а несвоевременное лечение становится причиной вовлечения в процесс более обширных тканей пародонта.

Гингивит – воспаление слизистой оболочки десны и межзубных сосочков. Характерными признаками гингивита являются наличие зубных отложений (налет, камень, бляшки), покраснение и кровоточивость десен, отсутствие десневых карманов, отечность и гиперемия десневого края и десневых сосочков, болезненная пальпация, отсутствие видимых изменений костной ткани при рентгенологическом исследовании[8].

Гингивиты у детей встречаются в различных формах. Локализация этого заболевания в основном, одинаковая – все участки, плохо поддающиеся гигиеническим мероприятиям. К подобным участкам относятся межзубные пространства всех жевательных зубов. К группе риска развития этого заболевания относят беременных, подростков и людей, страдающих сахарным диабетом[8].

Цель исследования. Выявление особенностей клинического течения различных форм гингивита и их распространенности.

Задачи исследования: 1. Изучить данные о распространенности заболеваний пародонта у детей. 2. Выявить основные причины заболеваний маргинального пародонта у детей.

Материал и методы. Обследованы 60 детей в возрасте от 6 до 16 лет, обратившихся в поликлинику детской терапевтической стоматологии Ташкентского государственного

стоматологического института. Обследованные были разделены на 3 группы: дети старшего школьного возраста, дети среднего школьного возраста и дети младшего школьного возраста. Уровень гигиенического воспитания и наличие сопутствующих заболеваний определяли путем анкетирования. У всех больных оценивали основные показатели стоматологического статуса, такие как распространенность кариеса, папиллярно-маргинально-альвеолярный (РМА) индекс, индекс гигиены (ИГ), изучали частоту встречаемости заболеваний пародонта.

Результаты исследования. Уровень гигиенического воспитания [6] детей младшего школьного возраста (6-9 лет) значительно ниже, чем у детей среднего (9-12 лет) и старшего (12-16 лет) возраста, о чем свидетельствуют показатели ИГ: соответственно 3,2, 2,4 и 1,6. Фиксируя данные ИГ отдельно по каждому зубу, отметили следующий факт: показатели ИГ на зубах с правой стороны несколько выше, чем с левой стороны. Этот факт можно объяснить так: основная масса людей – правши, поэтому при чистке зубов левая сторона чистится лучше, чем правая. Средние значения РМА индекса в возрасте 6-9 лет составили 11%, 9-12 лет – 17%, 12-16 лет – 24%. 40% обследованных отметили периодически возникающую кровоточивость десен. Выявлены высокие показатели распространенности зубочелюстных аномалий: аномалии окклюзии – 58%, нарушения зубных рядов – 25,3%, аномалии отдельных зубов – 8,4%. Влияние неблагоприятных общих и местных факторов привело к высокой распространенности кариеса у обследованных школьников (92%) и патологии пародонта (19% младшая школьная группа, 46,1% средняя школьная группа и 68% у старших школьников). Установлено, что при общесоматических заболеваниях интенсивность заболеваний пародонта более выражена по сравнению со здоровыми и практически здоровыми детьми [4, 8, 9]. Основная выявленная патология тканей пародонта – катаральный гингивит [5]. Однако при сочетании общих и местных факторов риска развития тяжесть течения воспалительного процесса заметно увеличивается, чаще встречаются тяжелые формы заболевания [6, 7].

Выводы. Распространенность заболеваний пародонта среди детей и подростков очень высока. Причиной этого являются неудовлетворительное состояние гигиены полости рта у детей, невнимательное отношение родителей к гигиеническому воспитанию ребёнка, отсутствие плановой санации дошкольников, низкая обращаемость детей за стоматологической помощью, наличие зубочелюстных аномалий, а также отягощенного общесоматического статуса.

Литература:

1. Данилов Е.О., Жапакова Р.Н. Изучение стоматологической заболеваемости детского населения Санкт-Петербурга по данным эпидемиологического обследования // Стоматология детского возраста и профилактика. – 2008. – Т. 7, №4 (27). – С. 3-5.
2. Караков К.Г., Хачатурян Э.Э., Сеираниду З.А. Опыт клинического применения лазерной фотодинамической системы в стоматологии // Пародонтология. – 2012. – Т. 17, №1. – С. 61-63.
3. Караков К.Г., Соловьева О.А., Алфимова А.О. и др. Лечение хронических генерализованных катаральных гингивитов с применением иммобилизованных препаратов // Актуальные вопросы современной медицины: Сб. науч. тр. по итогам межвуз. ежегод. заоч. науч.-практ. конф. с междунар. участием. – Екатеринбург, 2014. – С. 213-215.
4. Короткова А.П. Диагностическое значение стоматологического статуса и электролитного состава ротовой жидкости при неспецифических хронических гастродуоденитах у детей // Стоматол. Детского возраста и проф. – 2002. – №1-2. – С. 40.
5. Кружалова О.А. Хронический гингивит у подростков в период полового созревания: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – М., 2000. – 21 с.

6. Лепехина О.А. Распространенность и особенности клинического течения гингивитов у школьников города Воронежа в различные возрастные периоды: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Воронеж, 2011. – 24 с.
7. Масумова В.В., Булкина Н.В., Осипова Ю.Л. и др. Отдаленные результаты лечения хронических гингивитов // Современ. наукоемкие технологии. – 2008. – №3.– С. 56.
8. Трифонов В.Д., Белякова Т.Д., Зубрицкая С.П., Шубин А.С. Ионный состав слюны как показатель моторных нарушений верхних отделов желудочно-кишечного тракта у детей // Рус. мед. журн. – 2003. – Т. 11, №3. – С. 97.

